

~~ASAP~~

¿SABÍAS QUE...?

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

QUÉ ES “¿SABÍAS QUE...?”

“¿Sabías que...?” (título original: Every Kid Knows...) es un conjunto de ideas clave incluidas en el Programa Educativo ASAP.

Se inspira en la idea del filósofo Gregory Bateson de que hay cosas tan importantes y fundamentales que “cada estudiante” (como decía Bateson) debería conocer. Por eso hemos elegido palabras sencillas y fáciles de entender para todes, niños y adultes.

“¿Sabías que...?” ayuda a comprender cómo crecemos durante la preadolescencia (en el cerebro, en el cuerpo, en las emociones y en las relaciones) y cómo las redes sociales y el mundo digital influyen en lo que pensamos, sentimos y hacemos. También ayuda a aprender a escuchar mejor, comunicarnos con respeto, reconocer las emociones, pensar con nuestra propia cabeza y tomar decisiones responsables en lo que hacemos en línea.

Está pensado para ayudar a chiques preadolescentes a conocerse mejor y comprender los cambios que están viviendo, y para acompañar a las personas adultes que les apoyan – en casa, en la escuela, en la vida – a estar presentes en su crecimiento, en sus relaciones y en la exploración del mundo que les rodea.

Estas ideas están recogidas en cartas, para que todes las puedan usar y compartir fácilmente. Cada carta contiene un mensaje formulado como una pregunta, porque hacerse preguntas nos ayuda a pensar, aprender y comprender mejor.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

Cofinanciado por
la Unión Europea

1. ¿QUÉ PASA EN EL CEREBRO DURANTE LA PREADOLESCENCIA?

Durante la preadolescencia, el cerebro crece y cambia muchísimo. Hace una especie de “limpieza”: se llama poda sináptica y sirve para mantener y reforzar las conexiones que usamos seguido, y eliminar las que ya no sirven. Además, el cerebro es muy flexible – esta cualidad se llama neuroplasticidad – y puede crear nuevas conexiones gracias a lo que aprendemos, vivimos y sentimos cada día. Todo esto hace que el cerebro sea más rápido y eficiente.

Cofinanciado por
la Unión Europea

2. ¿POR QUÉ EN LA PREADOLESCENCIA A VECES ACTUAMOS SIN PENSARLO MUCHO?

El lóbulo frontal – la parte del cerebro que ayuda a decidir con calma, organizarse y controlarse – todavía no está completamente desarrollado en esta etapa. Por eso puede ser más difícil parar un momento y reflexionar antes de hacer algo.

Cofinanciado por
la Unión Europea

3. ¿POR QUÉ EN LA PREADOLESCENCIA LAS EMOCIONES PARECEN MÁS FUERTES?

Durante la preadolescencia está muy activa la amígdala, la parte del cerebro que gestiona las emociones. Por eso sentimientos como rabia, alegría o tristeza pueden parecer muy intensos y a veces difíciles de controlar.

Cofinanciado por
la Unión Europea

4. ¿POR QUÉ EN LA PREADOLESCENCIA SE EMPIEZA A PENSAR EN COSAS MÁS PROFUNDAS?

En esta etapa se desarrolla el pensamiento abstracto. Eso significa que empezamos a reflexionar sobre temas como la justicia, las reglas, el futuro o preguntas del tipo “¿Y si...?”, no solo sobre cosas concretas que se ven o se tocan.

Cofinanciado por
la Unión Europea

5. ¿POR QUÉ LAS AMISTADES SE VUELVEN TAN IMPORTANTES EN LA PREADOLESCENCIA?

El cerebro social se activa más a esta edad. Quien está en la preadolescencia da más importancia a lo que piensan les demás, busca ser aceptado y presta más atención a los grupos y a las relaciones. También es el momento en que se gana más independencia de los adultos, por lo que las amistades se vuelven una parte importante de cómo nos vemos y de las decisiones que tomamos.

Cofinanciado por
la Unión Europea

6. ¿CÓMO CAMBIA LA MEMORIA EN LA PREADOLESCENCIA?

Mejoran tanto la memoria a corto plazo – que sirve para recordar información por poco tiempo, justo lo necesario para usarla – como la memoria a largo plazo – que guarda información y experiencias por mucho tiempo, incluso años. Esto ayuda a aprender mejor, seguir instrucciones más complejas y enfrentar tareas más difíciles.

Cofinanciado por
la Unión Europea

7. ¿QUÉ PASA EN EL CEREBRO DURANTE LA PUBERTAD?

Durante la pubertad aumenta la producción de hormonas como estrógeno y testosterona. Estas hormonas influyen en el desarrollo del cerebro y pueden causar cambios en el ánimo, en los ritmos de sueño, en la energía y en la manera en que nos sentimos con nosotros mismos y con los demás.

Cofinanciado por
la Unión Europea

8. ¿POR QUÉ DORMIR BIEN ES TAN IMPORTANTE?

El sueño ayuda al cerebro a crecer, organizar recuerdos y manejar las emociones. Normalmente, quien está en la preadolescencia necesita entre 9 y 11 horas de sueño cada noche para mantenerse concentrado, tranquilo y saludable. Pero usar el móvil o las redes sociales por la noche puede confundir al cerebro y mantenerlo despierto más tiempo. La luz de la pantalla puede bloquear la melatonina, la hormona del sueño, y hacer más difícil dormirse y descansar bien.

Cofinanciado por
la Unión Europea

9. ¿EL CEREBRO CRECE DE LA MISMA MANERA PARA TODOS?

Cada cerebro tiene sus tiempos. Algunos maduran antes en ciertas habilidades, como hablar o reconocer y manejar emociones. Otras personas crecen más rápido en la coordinación, el deporte o la orientación en el espacio. Estas diferencias son normales y forman parte de la neuroindividualidad: cada cerebro es único y se desarrolla a su manera.

Cofinanciado por
la Unión Europea

10. ¿POR QUÉ ES TAN FÁCIL PASAR TANTO TIEMPO EN LAS REDES SOCIALES?

Las redes están pensadas justamente para que sigamos conectados. Funciones como el scroll infinito, los “me gusta” y las notificaciones dan pequeñas “recompensas” al cerebro, haciendo que libere dopamina, una sustancia que nos da placer y nos empuja a querer continuar. En la preadolescencia es todavía más difícil parar, porque la parte del cerebro que ayuda al autocontrol aún se está desarrollando.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿QUÉ ES LA EMPATÍA?

La empatía es la capacidad de entender cómo se siente otra persona y de ver las cosas desde su punto de vista. Es como ponerse en el lugar de le otre. La empatía ayuda a crear lazos fuertes y auténticos, y a sentirnos en sintonía con los demás.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿QUÉ ES LA ESCUCHA ACTIVA?

Escuchar activamente significa prestar verdadera atención a lo que alguien está diciendo, no solo oír las palabras. Quiere decir mirar a quien habla, mostrar interés, no interrumpir, hacer preguntas y asegurarse de haber entendido, por ejemplo, repitiendo con tus propias palabras lo que se dijo. La escucha activa ayuda a comunicarse mejor y a crear confianza y respeto.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿QUÉ SIGNIFICA SER ASERTIVO?

Ser asertivo significa hablar de forma clara y respetuosa, diciendo lo que pensamos o sentimos sin ser agresivos ni herir a los demás. Ser asertivo ayuda a expresar nuestras propias necesidades, respetar las de otros, cuidar nuestros espacios y tener relaciones sanas.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿QUÉ ES LA EMPATÍA DIGITAL?

La empatía digital es la capacidad de imaginar cómo puede sentirse una persona al leer lo que escribimos, comentamos o compartimos en línea. Detrás de cada pantalla hay una persona de carne y hueso con emociones reales. Algo que nos hace reír podría hacer sentir mal a otro.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LO QUE COMPARTIMOS EN LÍNEA?

Lo que escribimos o publicamos en internet puede tener un gran efecto: puede herir, hacer que alguien pierda confianza en sí mismo o crear problemas. Aunque sean “solo palabras”, llegan a personas reales. Por eso es importante usar siempre respeto y cuidado.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿POR QUÉ ES ÚTIL PARAR A PENSAR ANTES DE PUBLICAR ALGO?

Cuando sentimos emociones fuertes, como rabia o frustración, podemos actuar por impulso. Parar un momento y preguntarnos: “¿Es amable? ¿Es útil? ¿Cómo puede sentirse quien lo lea?” puede ayudarnos a evitar causar daño o generar problemas que duren en el tiempo.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿QUÉ ES LA HUELLA DIGITAL?

La huella digital es el rastro que dejamos cada vez que usamos internet: publicaciones, búsquedas, comentarios y mucho más. Estos rastros pueden ser vistos por otras personas y muchas veces permanecen en línea por mucho tiempo. Prestar atención a lo que compartimos ayuda a proteger nuestra privacidad, nuestra imagen y nuestra seguridad en el mundo digital.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿CÓMO SE PUEDE SER UNE CIUDADANE DIGITAL RESPONSABLE?

Ser una ciudadane digital responsable significa usar la tecnología de manera inteligente, respetuosa y segura. Esto quiere decir, por ejemplo, proteger la propia privacidad, gestionar el tiempo que pasamos frente a las pantallas, pensar antes de publicar y tratar con amabilidad a les demás en línea. Es importante porque nuestras acciones digitales pueden influir en otras personas y contribuyen a construir el entorno digital en el que todes vivimos.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿QUÉ SIGNIFICA VIVIR EN UN MUNDO “ONLIFE”?

“Onlife” quiere decir que la vida en línea – lo que hacemos en internet y en las redes sociales – y la vida fuera de línea – las experiencias que vivimos lejos de la pantalla, en familia, en la escuela, con los amigos – están conectadas. Lo que pasa en línea puede influir en cómo nos sentimos, pensamos y actuamos fuera de línea – y al revés. Saber esto nos ayuda a tomar mejores decisiones y a encontrar un equilibrio sano con la tecnología.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿PUEDES CONFIAR EN LO QUE VES EN LÍNEA?

Cuando encontramos algo en internet, es importante preguntarnos: “¿Cómo sé que es verdad?”. Revisamos quién lo escribió y si es un experto. También prestamos atención a las emociones que sentimos, como entusiasmo, rabia o miedo: pueden empujarnos a creer demasiado rápido lo que vemos. Reconocer nuestras emociones nos ayuda a no caer en las trampas de la desinformación.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN ES?

La información en línea puede ser hechos, opiniones o entretenimiento. Los hechos se pueden comprobar y verificar. Las opiniones son ideas o sentimientos personales. El entretenimiento sirve para divertirnos y no siempre cuenta la verdad. Entender la diferencia nos ayuda a decidir cuánto confiar y qué compartir.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿ALGUIEN PODRÍA DIFUNDIR DESINFORMACIÓN? ¿INCLUSO YO?

Antes de compartir algo en internet, intentemos preguntarnos: “¿Es verdad?”. Compartir información falsa puede herir o causar problemas a otras personas. Tomarse un momento para comprobar si una noticia es fiable ayuda a frenar la desinformación y es una forma de compartir de manera responsable.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿LAS PERSONAS QUE ADMIRAS COMPARTEN VALORES QUE TE GUSTAN?

Las personas que nos rodean, fuera y dentro de internet, transmiten muchos tipos de valores: amabilidad, respeto, popularidad, éxito y otros más. Pensar en lo que es importante para nosotros y elegir modelos con valores cercanos a los nuestros, que nos inspiran, puede ayudarnos a crecer y a convertirnos en lo que queremos ser.

Cofinanciado por
la Unión Europea

¿CÓMO INFLUYEN LES DEMÁS, ONLINE Y OFFLINE, EN CÓMO NOS VEMOS?

Lo que las personas muestran o dicen – en redes sociales o en la vida diaria – puede cambiar cómo pensamos sobre nosotros mismos. A veces vemos fotos perfectas o comentarios que nos hacen sentir incómodos o “no a la altura”, aunque no siempre son verdad o muestran toda la realidad. Otras veces encontramos mensajes que nos hacen sentir escuchados y comprendidos. Compararlos puede ayudarnos a elegir qué nos hace sentir bien y quién nos apoya de verdad.

Cofinanciado por
la Unión Europea

ANTES DE SEGUIR UN TREND O UNA CHALLENGE, ¿PIENSAS SI ES SEGURA Y ADECUADA PARA TI?

Algunas challenge virales parecen divertidas, pero pueden ser arriesgadas o no reflejar lo que pensamos. Una persona que admiramos y en la que confiamos puede ayudarnos a pensar con nuestra propia cabeza, decir que no si no queremos – incluso cuando les demás insisten – y preguntarnos: “¿Es seguro y correcto para mí?”. Reflexionar antes de seguir un trend nos ayuda a elegir lo que creemos que es mejor para nosotros y a protegernos.

Cofinanciado por
la Unión Europea

El proyecto ASAP está cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea a través del Convenio n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. El apoyo de la Comisión Europea y de la Agencia Nacional italiana INDIRE a la realización de esta publicación no implica la aprobación de sus contenidos, que reflejan únicamente el punto de vista de quienes han contribuido a su elaboración. La Comisión Europea y la Agencia Nacional INDIRE no son responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en esta publicación.

Este trabajo está publicado bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permite el uso, la distribución y la modificación de la obra, incluso con fines comerciales, siempre que se dé la atribución adecuada a quienes la han creado y se indiquen los posibles cambios realizados.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU